

YANGI O'ZBEKISTON MA'NAVIY MAKONIDA SHAXS IJTIMOIIY ONGI VA DUNYOQARASHINI SHAKLLANISHIDA TA'LIM-TARBIYANING AHAMIYATI

Amanov G'afur Adilovich

*Guliston davlat universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta
o'qituvchisi, f.f., b.f., d. (Phd).*

O'zbekiston yangilanishlar jarayonini ikki o'zaro uzviy bog'langan yo'nalishlarda amalga oshirishga kirishdi, Birinchisi, mamlakatning ichki dunyosida, yani iqtisodiyog, ma'naviyat, siyosat, turmush tarzida amalga oshiriladigan yangilanishlar majmuidan iborat bo'lsa, ikkinchi yo'nalish, xalqaro hamjamiyatda Yangi O'zbekiston ma'naviy qiyofasini, ijtimoiy muhit manzarasini takomillashtirish, ya'ni qarama-qarshi kuchlar o'rtasidagi ziddiyatlarni barqarorlashtirish, hamjihatlik, tinchlik madaniyatiga o'tish, insoniyatga umumiy xavf tug'diruvchi terrorizm, narkobiznes, ekstremizmga qarshi xalqaro tashkilot tuzilmalari bilan hamkorlik va boshqa faoliyatlar majmuidan tashkil topadi.

Yangi O'zbekiston tanlagan yo'l inson qadri ustuvor bo'lgan, huquq va erkliklari huquqiy kafolatlangan xalqparvar davlat va jamiyatni shakllantirish yo'lidir. Bu albatta, inson ongi va tafakkurini o'zgartirish, turmush tarzini yangilash orqali vujudga keltirishning yaxlit tizimini ishlab chiqishni, mazkur tizimni ijtimoiy amaliyotga qo'llash chora-tadbirlarini amalga oshirishni taqozo etmoqda.

“Yangi ma'naviy makon nima? Mening nazarimda, u — biz orzu qilayotgan Yangi O'zbekistonning ma'naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma'rifatli jamiyatdir”[1]. O'ylaymizki, “Yangi O'zbekiston strategiyasi” kitobidagi bu ulug' niyatni amalga oshirish borasida 2023 yilda olib boradigan ishlarimiz yanada zalvarli va samarali bo'ladi. Prezidentimizning Murojaatnomasi kirib kelayotgan “Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili”da barchamizga muhim dasturulamal bo'lib xizmat qiladi.

Xalqimizga yangi islohotlar nafasini etkazish, yoshlar qalbida islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, shu yo'nalishda ma'naviy-ma'rifiy ishlar ta'sirchanligini oshirish muhim vazifaga aylandi. Shu bilan birga, ma'naviyat sohasidagi ichki va tashqi tahdid va xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish, jamiyat a'zolari qalbida mehr-oqibat, tinchlikni qadrlash, hamjihatlik, shukro- nalik hissini uyg'otish, oilada ma'naviy barqarorlikni mustahkamlash, zo'ravonlik, ajralishlarning oldini olish, bemorlardan hol so'rash, ularga moddiy ko'mak va ma'naviy dalda berish, yoshlarni zamonamizning fidoyi vakillari, qahramonlari bilan tanishtirish, ular qalbida ulug' maqsadlarni uyg'otish borasida ham qator ishlar qilindi. “Yangi O'zbekiston-ma'rifatli jamiyat” shiori ostidagi

“Ma'naviyat festivali” doirasida 18 ta ijtimoiy loyiha amalga oshirildi. “Ma'rifat” targ'ibotchilar jamiyatining ilm-fan, madaniyat, san'at, adabiyot va badiiy ijod kabi soha vakillaridan iborat 500 dan ortiq a'zosi jalb etilib, tadbirlarga aholi va yoshlar qamrab olindi.

Mazkur festival doirasidagi “O'zbekiston Qahramonlari” kitobi taqdimoti, “Milliy qadriyatlar haftaligi”, “Mehr-muruvvat va sahovat”, “Ayolga ehtirom”, “Zukko bolajon”, “Mening farzandim-O'zbekiston faxri!” loyihalari, “Ziyolilar forumi”, “Uchinchi Renessans-ma'rifatli jamiyat sari”, “Oila-ma'naviyat qo'rg'oni”, “Vatan uchun yashaylik!” mavzularida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, “Ma'rifat soatlari”, ayniqsa, ko'tarinki kayfiyatda qabul qilindi.

Festival doirasida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi hamkorligida o'tkazilgan “Ma'rifat ulashib” va “Kitob karvoni” aksiyalarida milliy adabiyotimiz durdo- nalaridan iborat 17 ming 640 nusxa kitob aholiga bepul tarqatildi. Bu tadbirlarga “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Temir daftar”ga kiritilgan oilalar, ularning farzandlari ishtirokiga alohida e'tibor qaratildi.

Ajdodlarimizning ilmiy, adabiy merosi hamda ularning jasoratini yanada keng targ'ib etish yuzasidan markaz tomonidan bir qancha amaliy ishlar yo'lga qo'yilgani- ni alohida ta'kidlash lozim. Jumladan, joriy yilda buyuk sarkarda Jaloliddin Manguberding jasorati, yurt ozodligi yo'lidagi kurashlari tarixini keng tadqiq etish maqsadida “Jaloliddin Manguberdi izidan” ilmiy ekspeditsiyasi tashkil qilindi. O'rganishlar asosida Shvesiya, Turkiya, Pokiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'izistonning etuk tarixchi olimlari ishtirokida “Jaloliddin Manguberdi tarixining yangi sahifalari” mavzusida ilmiy-amaliy anjuman o'tkazildi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda samaradorlik o'ta muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy-ma'naviy muhit sog'lomligini ta'minlashda esa mavjud holatni to'g'ri baholash, ta'bir joiz bo'lsa, tashxis qo'yish amaliy ishlar natijadorligini ko'rsatishga xizmat qiladi. Ana shu maqsad- da markaz huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti tomonidan Chirchiq shahri, Bo'ka, Yangiyo'l va Uchtepa tumanlaridagi 60 ta mahallada “Hududlarning ijtimoiy-ma'naviy muhitini o'rganish va sog'lomlashtirish texnologiyasi” loyihasi doirasida sosiologik tadqiqot o'tkazildi.

Bugun mamlakatimizda har bir sohaning istiqboli ilm bilan bog'liqligiga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, markaz tomonidan “Jadid ma'rifatpar- varlari g'oyalaridan yosh avlod tarbiyasida foydalanish” mavzusida innovasion tadqiqotlar doirasida jadid ma'rifat- parvarlarining 5 ta kitobi va ularning audiovariantlari tayyorlanib, “Oyina.uz” elektron portaliga joylashtirildi. “Buyuklar merosi” loyihasi doirasida buyuk allomalar, mutafakkir olimlar, jadidchilik namoyondalarining tarbiya, odob-axloq, ezgu fazilatlar hamda ilm egallashga chorlaydigan 58 ta ezgu da'vati ovozlantirildi va shu asosda videorolik tayyorlanib, “O'zbekiston temir yo'llari” AJ hamda “Toshkent metropoliteni”

DUK bilan hamkorlikda metro, temir yo‘l vokzallaridagi LED ekranlar va vagon ichida-
gi monitorlar orqali keng yoritildi.

Imkoniyati cheklangan bo‘lsa-da, foydali mehnat bilan shug‘ullanib, jamiyat-
da munosib o‘rin topayotgan va yosh avlodga o‘rnak bo‘layotgan yurtdoshlarimiz erishgan
yutuqlarni targ‘ib etishga qaratilgan “Inson qadri” loyihasi doirasida 3 ta qisqa metrajli
film tayyorlandi.

Yoshlarni Vatanimizga sadoqat, fidoyilik ruhida tarbiyalashda mustaqillik,
Navro‘z kabi milliy bayramlarimiz, davlat ramzlarining katta o‘rni bor. Ana shu
maqsadda “Vatanim taraqqiyotiga mening hissam!” loyihasi, davlat gerbi, bayrog‘i,
madhiyasi qabul qilingan kunlar munosa- bati bilan o‘tkazilgan ommaviy tadbirlar
nafaqat mamlakatimiz aholisi va yoshlari, balki xorijlik vatandoshlarimiz, chet ellarda
ta'lim olayotgan ko‘p ming sonli yoshlarimizni ham qamrab olgani quvonarli, albatta.

Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 oktabrdagi “Ma’naviyat fidoyisi” ko‘krak
nishonini ta'sis etish to‘g‘risida”gi qarorida sohalarni rivojlantirishda o‘z mehnati, ilmiy,
jamoat ishi, mehnatse- varligi va vatanparvarligi bilan jamoatchilikning hurmatiga
sazovor bo‘lgan, fidokorona mehnat qilgan va samarali natijalarga erishgan fuqarolarni
“Ma’naviyat fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlash vazifasi yuklatilgan[2].

So‘nggi yillarda biz vatandoshlarimizning, ayniqsa yoshlarning ma'naviy-ruhiy
salomatligiga zararli bo‘lgan turli omillarning ta'sirini ko‘rdik. Bu reklamalarda axloqiy
me'yorlar va taqiqlarga rioya qilmaslik, ommaviy axborot vositalari, bu reklamaning
manipulyativ ta'siri, ayniqsa televidenie, shu jumladan o‘yinlar, giyohvand moddalar, shu
jumladan spirtli ichimliklar, gedonistik loyihalarni joriy qilinishi va boshqalar jiddiy
ma'naviy-axloqiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu biosdan ham yoshlarda
jamiyatni buzadigan salbiy ma'lumotlarning hujumiga qarshi tura oladigan sog‘lom
immunitetni shakllantirish juda muhim. Bunday immunitetni faqat ma'naviy-axloqiy
qarashlar asosida tarbiyalash orqali rivojlantirish mumkin. Zamonaviy dunyoda faqat
umuminsoniy qadriyatlar to‘siq bo‘lishi mumkin. Salbiy ma'lumotlarning zararli ta'sirini
oldini olishda biz hozirgi zamon yoshlari o‘tgan avlodlarga qaraganda farq qiladigan
muhim omilni hisobga olishimiz kerak. Butun dunyo o‘zgarganda, ma'lum bir
mamlakatdagi qarashlar o‘zgarmaydi.

Ijtimoiy ong mazmunida inson qadri tobora gumanistik mohiyat kasb eta borishi,
inson huquqlari barqarorlashayotganligi, xalqaro makonda mehr-shafqat, bag‘rikenglik,
odamiylikka doir tamoyillarning kuchayishi jamiyat, jamoa va shaxs ma'naviyatida
yangilanish jarayonlarini amalga oshirish bilan bevosita bog‘liqdir. Yangilanish
jarayonlarining pirovard natijalari ham inson kapitalini to‘laroq yuzaga chiqishiga, shaxs
potensialini, salohiyat zahiralari namoyon bo‘lishiga keng yo‘l ochishdan iboratdir.

Insoniyat tarixi xilma-xil strategiya va mafkuralarning vujudga kelishi, amaliyoti,
bir-biri bilan munosabatidan iborat uzluksiz jarayondir. Bu jarayonda paydo bo‘layotgan

turli strategiyalar shakllanishi yoki muayyan siyosiy kuchlarga xizmat qilishi, jamiyat va insonlarni qanday maqsadlar tomon etaklashiga qarab bir-biridan farqlanadi.

Negaki, inson va jamiyat muayyan strategiyalarni yaratadi, ulardan kuch-quvvat oladi. Yuksak ideallar sari yo‘nalgan strategiyalar odamlarni olijanob maqsadlar sari, jamiyatni ezgu amallar tomon etaklaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning tomonidan ilgari surilgan “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” – mamlakatimizda “Yangi O‘zbekiston”, “Uchinchi Renesans poydevori” g‘oyasini amalga oshirish, mamlakatni yangilash va modernizatsiya qilish va milliy g‘oyani rivojlantirish omili ekanligidan dalolat beradi.

Bu jihatdan, hozirgi davrda keng tarqalayotgan va aholi ongiga singib borayotgan “Inson qadri” degan konseptual tamoyilni amalga oshirishga qaratilgan islohotlar tahlili muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

Ushbu strategiya ana shu yo‘lda fuqarolarni birlashtiradi, yakdil va hamfikir bo‘lishlariga xizmat qiladi. Jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlarini qat’iy belgilab olib, kuch va imkoniyatlarni jamlash, qayd etilgan ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha taraqqiyotni ta’minlash uning ma’no-mazmunini tashkil etadi.

Hozirgi sharoitda mamlakatimiz taraqqiyot strategiyasining asosini “Jamiyat-islohotlar tashabbuskori”, “Yangi O‘zbekiston-Uchinchi Renessans sari”, “Xalq manfaati har narsadan ulug‘” va “Inson qadri” kabi strategemalar tashkil qilmoqda.

Mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi davrida strategik rivojlanish bilan bog‘liq yo‘nalishlar Yangi O‘zbekiston strategiyasida quyidagicha o‘z aksini topgan:

- erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, inson qadr-qimmatini va uning qonuniy manfaatlarini ta’minlash;
- adolat va qonun ustuvorligini mustahkamlash, inson qadr-qimmatini ta’minlash;
- milliy iqtisodiyotni rivojlantirish;
- adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va inson kapitalini rivojlantirish;
- ma’naviy va ma’rifiy sohalarda islohotlarni amalga oshirish;
- global muammolarning milliy va mintaqaviy darajadagi echimlarini topish;
- tinchlik va xavfsizlikni ta’minlash, xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ustuvor yo‘nalishlardan iborat.

Shu ma’noda, ushbu strategiya hozirgi ma’naviy-mafkuraviy yangilanishlar jarayonida ob’ektiv zaruratdir. Chunki odamlarni jipslashtiradigan, va ezgu maqsadlar sari safarbar qiladigan mafkura sifatida bu taraqqiyot dasturini qabul qilish mumkin. Bir so‘z bilan aytganda, inson o‘z timsolida ham moddiy, ham ma’naviy xususiyat va alomatlarini mujassam etgan noyob xilqat, Yaratganning buyuk na sirli mo‘jizasidir. Shuning uchun ham uning ichki dunyosi, unga ato etilgan fazilat va xislatlarni oxirigacha anglash, tushunishning o‘zi o‘ta murakkab bir masala. Mana shunday qarash va fikrlarni umumlashtirib, insonga xos orzu-intilishlarni ro‘yobga chiqarish, uning ongli

hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy olamni bamisoli parvoz qilastgan qushning ikki qanotiga qiyoslasak, o'rinli bo'ladi. Qachonki ana shu ikki muhim omil o'zaro uyg'unlashsa, tom ma'nodagi qo'sh qanotga aylansa, shundagina inson, davlat va jamiyat hayotida o'sish-o'zgarish, yuksalish jarayonlari sodir bo'ladi [3].

Ma'naviy hayotni yangilash, mafkuraviy tamoyillarni aniqlab olishda “inson-jamiyat-davlat” omili hozirgi davr zaruratini aks ettirmoqda.

Bu jihatdan Yangi O'zbekiston strategiyasining ustuvor yo'nalishlari, asosiy tamoyillari va mezonlarini quyidagilardan iboratdir:

birinchidan, Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonining dasturilamali bo'lgan taraqqiyot strategiyasini to'liq amalga oshirish jamiyat a'zolarining islohotlarga daxldorlik tuyg'usi, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishga xizmat qiladi;

ikkinchidan, mamlakatda islohotlar va yangilanishlarning keng ko'lamda olib borilishi, raqobatbardosh va ochiq pragmatik makonni yaratish, barqaror rivojlanish maqsadlariga hamohang rivojlanishni ta'minlash kabi paradigmalariga asoslanadigan Yangi O'zbekistonni, Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish g'oyasi millatni jipslashtiradi;

uchinchidan, jamiyat qurilishi va davlat boshqaruvining yangilanishi, inson huquq va erkinliklarining ta'minlanishi tamoyillariga amal qilinayotganligini ko'rsatadi;

to'rtinchidan, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi inson, uning qadri, ehtiyojlari va manfaatlariga qaratilgani, ularning asl qadriyatga aylanayotgani o'zgarishlar hamda yangilanishlarning tub mohiyatini ifodalaydi;

beshinchidan, mulk huquqiga egalikning yangi shakli vujudga kelayotganligi, shaxs, jamiyat va davlat manfaatlari uyg'unligi tamoyili e'tirof etilayotgan kuchli fuqarolik jamiyati, demokratik boshqaruv, raqibatbardosh bozor iqtisodiyoti mamlakat va xalq ravnaqi asosiga aylanmoqda;

O'zbekistonni qudratli va salohiyatli davlatga aylantirish, zamonaviy texnologiyalarni jalb etgan holda, butun mamlakat bo'ylab turmushning yuqori darajasini ta'minlash, inson kapitali yuqori bo'lgan raqobatbardosh demokratik davlatlari qatoriga kirishini ta'minlashga harakat qilinmoqda. Mamlakatning innovasion rivojlanish yo'lidan jadal harakatlanishi islohotlarning eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Hayotga Yangi O'zbekistonni barpo etadigan yoshlar, yuqori fuqarolik mas'uliyati va zamonaviy dunyoqarashga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalanayotganligi, innovasion ta'lim va umuminsoniy tamoyillarga asoslanadigan yangi ma'naviy makon, ma'rifatli jamiyat konsepsiyasi va milliy tarbiya muhiti yaratilmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev SH.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi - Toshkent, O‘zbekiston, 2021. - B. 276
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 oktabrdagi “Ma’naviyat fidoyisi” ko‘krak nishonini ta'sis etish to‘g‘risida”gi qarori // www.lex.uz
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. –Toshkent, Ma'naviyat, 2008. - B. 145